

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuhamedova Nigina Arslanovna

Yangi tafakkur uslubi shakllanishida falsafani o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati.....9-22

Tadeush Ivanovich Adulo

Davlat mafkurasining maqsadi va falsafiy asoslari (Belarus Respublikasining tajribasi).....23-41

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Bioetika fanining integrativlik xususiyatlari.....42-48

Salimov Ilhom Ergash o'g'li

Notiqlik san'atida qo'rquvning ahamiyati va uni yengishning metodlari.....49-55

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Navro'zova Gulchehra Negmatovna

Bahouddin Naqshband ilm xususida.....56-66

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Serikova Ayaulim

Yaqin Sharqda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda AQSH va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy hamkorlik.....67-79

Mansurov Ulug'bek Jumayevich

Jadid ma'rifatparvarlari tomonidan ochilgan yangi usul maktablari va ularning faoliyati.....80-86

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Kojevnikov Nikolay Nikolayevich, Danilova Vera Sofronovna

Fenomenologik va germeneytik metodlar orqali avtobiografiyalarni tadqiq etish.....87-95

Avaxonov Yusufjon Avaxon o'g'li

Korporativ etika muloqotning axloqiy standartlari.....96-100

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Ijtimoiy fanlar bioetika kursi bilan kafedrası dotsenti, PhD

E-mail: n.a.umirzakova@mail.ru

(Toshkent, O'zbekiston)

BIOETIKA FANINING INTEGRATIVLIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. So'nggi o'n yilliklarda bioetika nafaqat tibbiy va biologik masalalarni, balki ijtimoiy fanlar, falsafa, huquq va boshqa ko'plab sohalarni o'zida mujassamlashtirgan tobora integratsiyalashgan fanga aylanganini guvohi bo'lyapmiz. Ushbu maqolada biz zamonaviy ilm-fanda integrativlik tushunchasi, mohiyati hamda uning bioetikada namoyon bo'lishi masalasini falsafiy tadqiq va tahlil etdik.

Kalit so'zlar: bioetika, integrativlik, tajriba, kompleks yondashuv, biotexnologiyalar, integratsion tibbiyot, huquqiy asoslar, gen korreksiyasi.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЭТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Аннотация. За последние десятилетия мы стали свидетелями того, что биоэтика становится все более интегрированной наукой, объединяющей в себе не только медицинские и биологические проблемы, но также социальные науки, как философия, право, этику и многие другие области. В данной статье мы проанализировали понятие и сущность интегративности, как свойственную сторону биоэтики.

Ключевые слова: биоэтика, интегративность, опыт, комплексный подход, биотехнологии, интегративная медицина, правовая основа, генная коррекция.

INTEGRATIVE CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF BIOETHICS

Annotation. Over the past decades, we have witnessed that bioethics is becoming an increasingly integrated science, combining not only medical and biological problems, but also social sciences such as philosophy, law, ethics and many other areas. In this article we analyzed the concept and essence of integrativeness, as a characteristic aspect of bioethics.

Key words: bioethics, integrativeness, experience, integrated approach, biotechnology, integrative medicine, legal framework, gene correction.

KIRISH

Bioetika – bu yangi bilim sohasi sifatida o‘zida biologiya, tibbiyot, inson ustida tadqiqotlar olib borish masalalari hamda sog‘liqni saqlash sohasida uchrayotgan axloqiy, huquqiy, diniy, ijtimoiy-madaniy masalalarni tadqiq va tahlil etadi. Zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan inson huquq va manfaatlarini himoya qilish o‘rtasidagi muvozanatni topish – bioetikaning maqsadlaridan biri sanaladi. So‘nggi o‘n yilliklarda biz bioetika nafaqat tibbiy va biologik masalalarni, balki ijtimoiy fanlar, falsafa, huquq va boshqa ko‘plab sohalarni o‘zida mujassamlashtirgan tobora integratsiyalashgan fanga aylanganini guvohiga aylandik. Ushbu maqolada biz integrativlik tushunchasi, mohiyati hamda uning bioetikada namoyon bo‘lishi masalasini muhokama qilamiz.

Ushbu maqolada MDHda birinchilardan bo‘lib bioetikaning dolzarb muammolariga murojaat etgan va o‘z asarlarida chet el tadqiqotchilari va xalqaro tashkilotlarning tajribasidan foydalangan taniqli olimlar: B.G.Yudin, Y.M.Lopuxin, T.V.Mishatkina, I.V.Siluyanova, L.V.Konovalova, T.N.Pavlova, P.D.Tishchenko, V.N.Ignatyev, V.V.Vlasov va O‘zbekistonda bioetika fanini tadqiq etishda katta hissa qo‘shgan mahalliy olimlar M.S.Abdullaxodjayeva, Z.M.Muxamedova, D.A.Asadov va boshqa olimlarning ilmiy tajribasidan foydalanildi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Bioetika zamonaviy tibbiyot, tabiatshunoslik fanlarining fundamental yutuqlari va ijtimoiy-gumanitar fanlar integratsiyasi va sintezining noyob shakli bo‘lib, bu omillar bioetikani falsafiy fan deb atashga asos bo‘ladi. U ijtimoiy fanlar tizimida munosib o‘ringa egaligi maqolada asoslandi. Bioetikaning kasallik, o‘lim va yangi tibbiyot texnologiyalarining oqibatlarini madaniy jarayonlarga ta'siri muammolarini o‘rganishi mamlakatimizda ijtimoiy antropologiyani zamonaviy talqin etish va rivojlantirish uchun imkoniyatlarini kengaytiradi. Zamonaviy fan va ta'limning bu yangiliklari universal huquq va shaxs erkinligi masalalariga ham o‘z ta'sirini o‘tkazishi, o‘z navbatida, bugungi kunda bioetikani o‘rganish, rivojlantirish dolzarb ekanligini dalili sanaladi [Umirzakova N.A. 2021. – P. 258-260]. Shu bois, maqolada ilmiy bilishning qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, analiz, sintez kabi umumilmiy va umumfalsafiy usullari qo‘llanildi hamda tarixiylik, mantiqiylik, obyektivlik tamoyillaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Integrativlik – bu shunday ilmiy usul yoki yondashuvki, uni qo‘llash yordamida predmet yoki hodisa haqida to‘liq va keng qamrovli ma'lumot olish, unga tegishli bo‘lgan turli elementlar yoki komponentlarni birlashtirish orqali tushunish yoki yechim yaratishga qaratilganligi bilan belgilanadi. Quyida integrativlik yondashuviga tegishli ba'zi afzalliklarni sanab o‘tishni joiz topdik:

Birinchidan, integrativlik yondashuvi muammolar yoki hodisalarga turli nuqtai nazardan qarash va turli jihatlarini ko‘rib chiqish imkonini beradi. Bu esa,

o‘z navbatida, vaziyatni chuqurroq va to‘liqroq tushunishga, narsa yoki hodisani kompleks o‘rganishga yordam beradi.

Ikkinchidan, integrativlik usuli yoki yondashuvi turli sohalardagi bilimlarni birlashtirishga yordam beradi, ular o‘rtasidagi aloqa va munosabatlarni aniqlash imkonini beradi. Bilimlarning bog‘liqligiga asoslanish muammoni har tomonlama va chuqurroq tahlil qilishga olib keladi.

Uchinchidan, integrativlik yondashuvi samarali yechim va natijalarga erishishda turli ko‘nikmalar va usullardan foydalanish imkonini beradi. Turli sohalardagi tajribalarni birlashtirish va qo‘llash paydo bo‘lgan muammolarga innovatsion munosabat va shu orqali barqaror samarali yechimlarni taklif etishga olib keladi.

To‘rtinchidan, integrativlik yondashuvi turli sohalardagi mutaxassislar o‘rtasidagi hamkorlikni o‘rganadi, o‘rnatadi va rag‘batlantiradi, bu esa samarali hamkorlik asosida kreativ yangi g‘oya va ijodiy yechimlarni ilgari surish imkoniyati ortishi bilan belgilanadi.

Beshinchidan, integrativlik usuli o‘zgaruvchan sharoit va talablarga moslashishga yordam beradi, chunki turli sohalardagi bilim va ko‘nikmalarning kombinatsiyasi muammolarni hal etishda moslashuvchanlik va izchillikni taqozo etadi. Integrativlik yondashuvining ushbu afzalliklari murakkab muammolarni hal qilish va turli sohalarda maqsadlarga erishishda uni kuchli vositaga aylantiradi. Integrativ fanlarga muammo yoki hodisa haqida to‘liqroq va yaxlit tushuncha yaratish uchun turli fan va bilim sohalarini birlashtirishga harakat qiladigan fanlar taaluqlidir. Ular odatda chuqur tahlillarga asoslanadi hamda samarali yechimlarni ta‘minlash uchun turli sohalarning ko‘p jihatlarini qamrab oladi. Fikrimizni dalillash uchun misollar keltiramiz. Masalan, integrativ fanlarga tizimli biologiya, tizimli ekologiya, integratsion tibbiyot, integratsion ijtimoiy fanlar, integratsion fiziologiya kabilar kiradi. Shulardan, tizimli biologiya hujayra darajasidagi murakkab biologik jarayonlarni o‘rganish uchun o‘zida biologiya, biokimyo, matematika, genetika, fizika va kompyuter informatikasi fanlaridan olingan bilimlarni birlashtiradi [Пустовит С.В. 2009. С. 77.]. Yoki, tizimli ekologiya tizimli tahlil yondashuvidan foydalangan holda, o‘zida ekologiya, geografiya, biologiya, kimyo va boshqa fanlardan olingan bilimlarni uyg‘unlashtiradi va ekotizimlar o‘rtasidagi munosabatlar va o‘zaro ta’sirlarni izchil o‘rganadi.

Integratsion tibbiyotni oladigan bo‘lsak, unda an’anaviy tibbiyot gomeopatiya, akupunktura, Ayurveda va an’anaviy Xitoy tibbiyoti kabi boshqa qo‘shimcha davolash usullari bilan birlashadi hamda davolash va salomatlikka oid yaxlit yondashuvni yaratadi. Integratsion ijtimoiy fan murakkab ijtimoiy hodisalar va tizimlarni o‘rganish uchun sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisod, antropologiya, psixologiya va boshqa fanlardan olingan bilimlarni o‘zida birlashtiradi. Integratsion fiziologiya esa biologiya, fiziologiya, biokimyo, tibbiyot va boshqa fanlarga oid bilimlarni [Мишаткина Т.В. 2018. – С. 517.] o‘zida birlashtirib, inson tanasining turli sharoitlarga qanday moslashishini ilmiy o‘rganadi. Integrativlik bilish usuli sifatida o‘zining bir qancha kamchiliklariga

ham ega. Shuning uchun predmet yoki hodisalarni tadqiq etishda bu kamchiliklarni e'tibordan chetda qoldirmaslik joiz sanaladi.

Masalan: Integratsiya jarayoni turli ma'lumotlarning manbalari yoki istiqbollarini sintez qilishni o'z ichiga olganligi sababli, natija subyektiv bo'lishi ham mumkin va bunda tadqiqot olib borayotgan shaxsning manfaatlari yoki e'tiqodlari bilan bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Bu borada subyektivlik omili integrativlikning kamchiligi sanaladi.

Shuningdek, o'ylashimizcha, murakkablik omili ham kamchilik sanaladi. Integratsiya murakkab jarayon bo'lib, unda turli manbalardan olingan ma'lumotlarni sinchkovlik va puxtalik bilan tahlil qilish va tartibga solish ko'p vaqt va katta kuchni talab etadi. Integrativlik yondashuvining murakkabligi shundaki, tadqiqot jarayonida bir qancha sistema, element va strukturaviy bog'lanishlar alohidalik, xususiylik va umumiylik misollarida o'rganiladi, solishtiriladi, bir-biri bilan taqqoslanadi.

Shu bilan birga integrativlik yondashuvida cheklanganlikni ko'rishimiz mumkin. Integrativlik yondashuvi har doim ham bilimning barcha sohalari yoki tadqiqot turlari uchun mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda aniq yoki maxsus yondashuvlar predmet yoki hodisani tadqiq etishda samaraliroq bo'ladi.

Integratsiya jarayonida tadqiqot savoliga oid ba'zi ma'lumotlar yoki jihatlar o'tkazib yuborilishi mumkin, bu esa vaziyatni haddan tashqari sodda holda ko'rish yoki uni noto'g'ri tushunish va baholashga olib kelishi mumkin. Shu sababli, axborot yetishmasligi ehtimoli yana bir kamchilik sanaladi deb hisoblaymiz.

Yana shuni ta'kidlash joizki, turli ma'lumotlar yoki nazariyalarni integrativlik usuli orqali birlashtirish noaniq yoki turfa natijalarga olib kelishi mumkin, bu esa, o'z navbatida, aniq xulosalar yoki tavsiyalar ishlab chiqishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu kamchiliklarni hisobga olgan holda, o'rganilayotgan hodisa yoki muammolarni yanada to'liq va obyektiv tushunish uchun integrativlik usulini boshqa bilish usullari va tadqiqot yondashuvlari bilan birgalikda qo'llash to'g'ri bo'ladi. Demak, integrativlikni qo'llashda noaniqlik holati yuzaga kelishi, bizningcha, yana bir kamchilik hisoblanadi.

Integratsiya tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, u yechim yaratish maqsadida turli elementlar yoki komponentlarni birlashtirib, hodisa haqida to'liq va yaxlit tushuncha yoki manzarani yaratish bilan belgilanishini ta'kidlashimiz lozim. Integratsiya usulining maqsadi o'zaro bog'liq bo'lgan va bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan tarkibiy qismlarni yagona tizim yoki tuzilmada birlashtirish, uyg'un holda o'rganish va ularning o'zaro dialektik bog'liqligini aniqlashdan iborat. Masalan: biologiyada tiriklik tizimini tadqiq etishda integrativlik yondashuvini qo'llash genlar, oqsillar va metabolik harakat va yo'llar haqidagi ma'lumotlarni birlashtirish, uyg'unlashtirish orqali tirik tizimlar mohiyati va faoliyatini to'liq tushunish imkonini beradi.

Bioetikada integrativlik biologiya va tibbiyot sohasidagi axloqiy qarorlar va muammolarga ta'sir qiluvchi ko'plab jihatlar va omillarni ko'rib chiqadigan yondashuvni anglatadi. Bu nafaqat tibbiyot va ilmiy sohalarni, balki ijtimoiy,

madaniy, huquqiy, falsafiy va diniy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Integrativ yondashuv axloqiy qarorlar qabul qilishda ushbu omillarning barchasini hisobga olish va ular o'rtasidagi muvozanatni saqlashga intilish kerakligini ko'rsatadi.

Agar bioetikaning integrativlik xususiyatini tahlil qiladigan bo'lsak, birinchidan, ushbu omillarga eng avvalo, xilma-xillikni hurmat qilish tamoyili kiradi. Ya'ni bioetika yaxlit yondashuv sifatida regional, milliy yoki diniy jihatlarga ko'ra turli jamiyatlarning qadriyatlari, munosabati va madaniy xususiyatlarini xilma-xilligini o'rganadi va har birini hisobga oladi. Bu, ayniqsa, turfa mamlakatlar va madaniyatlarning zamonaviy tibbiy-biologik muammolarga turlicha munosabat bildirishi va javob berishi mumkin bo'lgan, bioetikaning yaqqol integrativlik xususiyatini ifodalaydi va xalqaro darajada muhim jihati ekanligini bildiradi [Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. 2021. С. 7].

Ikkinchidan, ilm-fan taraqqiyoti va undagi kashfiyotlarning inson hayoti va sog'ligiga ta'sirlariga e'tibor qaratish tamoyili bo'lib, bu jihat bioetikaning tez o'zgaruvchan fan va texnologiya dunyosida doimo dolzarb bo'lib qolishiga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, bioetikaga tibbiyot va biologiya sohalaridagi eng so'nggi kashfiyotlarning inson hayoti va sog'ligiga ta'sirlarini aniqlash, tadqiq etish, hisobga olish va binobarin va bu murakkab jarayonda integrativ yondashuv orqali axloqiy tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Uchinchidan, bioetikaning masala va muammolarini hal etishda jamiyat ishtiroki tamoyili bo'lib, biologik va tibbiy muammolarga oid qarorlar qabul qilishda integrativlik yondashuvi jamoatchilikning ishtirokini o'z ichiga oladi va keng muhokamani taqozo etadi va shu orqali yechim topadi. Bu esa, o'z navbatida, barcha omillarni inobatga olgan holda manfaatlar to'qnashuvini oldindan ko'ra olish, bashorat qilish hamda barcha uchun adolatli bo'lgan demokratik qarorlar qabul qilish jarayonini osonlashtiradi va ta'minlaydi.

To'rtinchidan, bioetikaning integrativlik yondashuvi orqali yuridik va huquqiy asoslarga tayanish tamoyili shakllangan bo'lib, biologiya va tibbiyotda inson huquqlari va manfaatlarini himoya qiluvchi axloqiy va huquqiy standartlarni ilgari suradi va joriy qilishda yordam beradi. Bu borada bioetika fanining amaliy shakli va ifodasi sifatida etika qo'mitalari faoliyatini ko'rsatishimiz mumkin. Bioetikaning bunday amaliy shakli 1964-yilda Butunjahon tibbiyot assotsiatsiyasi tomonidan Xelsinki Deklaratsiyasini qabul qilish chog'ida topilgan. Ushbu Deklaratsiyaning "Asosiy prinsiplar" bo'limi, 2-bandida aytilishicha: "Har bir tadqiqot turini o'tkazish bo'yicha umumiy reja va sxema protokolda aniq va batafsil ko'rsatilishi, u esa, o'z navbatida, o'rganib chiqish va tasdiqlash uchun maxsus komissiyaga taqdim etilishi lozim" [Хельсинкская декларация ВМА <https://www.mediasphera.ru / journals/mjmp/2000/4/r4-00-20.htm>].

Xelsinki Deklaratsiyasining asosiy bandleari ko'pgina milliy qonunchilikdagi hujjatlarga, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ham asos vazifasini bajarib, xizmat qilib kelmoqda.

Beshinchidan, inson tomonidan bugungi kunda olib borilayotgan biotibbiy va biofarmatsevtik tadqiqotlar tibbiyot, farmatsevtika va sog'likni saqlash tizimining faoliyati uchun eng muhim shart bo'lib qolmoqda. Shu jumladan, inson

ishtirokida olib borilayotgan tadqiqotlar ko‘lami oshib borayotgani yangi bioetikaviy muammo va savollarni keltirib chiqaryapti [Умирзакова Н.А. 2020. Б. 56-69]. Chunki insonning tadqiqotlardagi ishtiroki uning sog‘ligi, hayoti, huquqlari, sha‘ni, farovonligiga xavf solishi mumkin. Bunday sharoitda sivilizatsiya va jamiyat insonni himoya qilish yo‘llarini izlay boshladi. Shunday himoya shakllaridan biri sifatida bioetikani, uning nazariy va amaliy shakllarini ko‘rsatishimiz mumkin.

Tibbiyot va farmatsevtikaning yangi imkoniyatlari nafaqat davolash amaliyoti bilan, balki inson hayotini boshqarish (masalan, inson xususiyatlarini genetik korreksiyasi, ruxsatsiz donorlikka yo‘l qo‘yish, embrional bosqichdagi yangi hayotni yo‘q qilish, qattiq og‘rigan bemorlarga tibbiy xizmat ko‘rsatishni to‘xtatish yoki rad etish) bilan ham bog‘liq, bu holat esa mavjud ma‘naviy qadriyatlar va an‘anaviy tamoyillarga mutlaqo zid bo‘lib, yangicha yondashuv va dunyoqarashga ehtiyoj va zaruriyatni keltirib chiqardi. Tibbiyot va biologiya sohasi rivoji jarayonida ko‘plab shunday ziddiyatlar paydo bo‘lgani tufayli bioetika fani yuzaga keldi. Ushbu yo‘nalish inson hayoti va o‘limi bilan manipulyatsiya qilish chegaralari to‘g‘risida ma‘lumotlarni yig‘ib, “hayot va sog‘lik to‘g‘risidagi fan hamda axloqiy qadriyatlar va prinsiplar doirasida inson xulq-atvorini tizimli tadqiq qilish” to‘g‘risidagi yo‘nalishga aylandi [Мухамедова З.М. 2004. С. 161-168].

Biotibbiyot fani va biotexnologiyalarning jadal rivojlanishi axloqiy nuqtai nazardan o‘ta murakkab bo‘lgan masalalarni kun tartibiga qo‘ydi. Inson hujayra va to‘qimalarini klonlash, irsiy testlash, o‘zak hujayralardan foydalanish, gen injeneriyasining rivojlanishi va uning yutuqlari amalga joriy etilishi, inson a‘zolari va to‘qimalarini transplantatsiya qilish shular jumlasidandir. Inson organizmiga bunday aralashuvlarning oqibatlarini oldindan ko‘ra bilish juda qiyin, chunki o‘zak hujayralar har narsaga aylanishi mumkin [Мухамедова З.М. 2004. 110 с]. Bioetika biotibbiyot va inson, biotibbiyot va jamiyat o‘rtasidagi axloqiy ziddiyatlarni zamonaviy madaniyatga xos qadriyatlarni anglash va integratsiya qilish orqali o‘rganadi. Shu ma‘noda bioetika inson hayotiy faoliyatining amaliy falsafasi sifatida namoyon bo‘ladi. Fikrimizni dalillash maqsadida ilmiy amaliyotdan quyidagi misollarni keltirishimiz mumkin:

1. Genetik modifikatsiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq masala inson tanasini davolash yoki takomillashtirish uchun genetik modifikatsiyalarga ruxsat berish to‘g‘risidagi qaror ilmiy, axloqiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlarni o‘rganib, tahlil qilib, barcha omillarni hisobga olishni taqozo qiladi.

2. Embrion ustida olib boriladigan tadqiqotlar va embrion tadqiqoti etikasiga oid bahslarda: homila kim? yoki homila nima?mi degan savolardan boshlanib, uning tiriklik sifatida yashashga oid huquqlari, uni tovarga aylanishi yoki kelajakda foydalanish uchun homilani kriokonservatsiya qilish, tadqiqotning ilmiy foydalari va umuman ijtimoiy oqibatlari haqidagi savollarni muhokama qiladi.

3. Reproduktiv maslahat berishda bioetika bepusht oilalarning istaklari va qadriyatlarini, shuningdek, diniy va milliy dunyoqarashlar bilan bog‘liq ijtimoiy-madaniy kontekst va masalalarni hisobga olish bilan birga, yangi yordamchi

репродуктив texnologiyalar (EKU, IKSI, in vitro, surrogat onalik)ni qo'llash natijasida yuzaga kelayotgan huquqiy, diniy, axloqiy va psixofiziologik muammolarni o'rganishi muhim omil sanaladi.

XULOSA

Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, ilm-fan va tibbiyot yutuqlari inson hayotiga ta'sir ko'rsatayotgan hozirgi dunyoda biologiya va tibbiyot sohasida yaxlit dunyoqarash, umumiy munosabat bildiruvchi bioetika muhim rol o'ynaydi. Bioetikaning integrativlik yondashuvi yordamida zamonaviy biologiya va tibbiyot ilmida yuzaga kelayotgan inson sog'ligi va hayoti, tug'ilishi va o'limi, buguni va kelajagi bilan chambarchas bog'liq ziddiyatli muammolarni yechimini topishda, fan, axloq va jamiyat axloqini muvozanatlashtirgan holda adolatli va barqaror qarorlar qabul qilishda o'ta muhim sanaladi. Ilm-fan taraqqiy etayotgan bugungi dunyoda inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilish va ta'minlashda bioetikaning integrativlik xususiyati noma'lum bo'lgan xavf-xatarlardan insoniyat kelajagini himoya qiladi. Shu sababli bioetikani ijtimoiylashtirish, ayniqsa ta'lim dasturlariga joriy etish zaruriyatga aylangan ehtiyojdir.

BIBLIOGRAFIYA

1. Umirzakova N.A. The Roles of Bioethics in the Formation of Professional Competence of Students of Medical Universities in Uzbekistan // Eubios journal of Asian and international ejaib. Vol. 31(5). July. 2021. – P. 258-260. (№3; SCOPUS); (№40, ResearchGate).
2. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). – М.: Арктур, 2009. – С. 77.
3. Мишаткина Т.В. Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики. – Минск.: ИВЦ Минфина. 2018. – С. 517.
4. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в Узбекистане. // «Гуманитарный трактат. Выпуск №99. 1 февраля 2021 г. — Кемерово. — С. 7.
5. Хельсинкская декларация ВМА <https://www.mediasphera.ru/journals/mjmp/2000/4/r4-00-20.htm>
6. Умирзакова Н.А. Биоэтиканинг пайдо бўлиши, фан сифатида шаклланиши ва ўрганадиган муаммоларининг фалсафий-методологик таҳлили // Фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент, 2020. - №1(8). - Б. 56-69.
7. Мухамедова З.М. Нравственная компонента медицинских знаний будущего врача в контексте биоэтики / O'zbekiston tibbiyoti jurnali. – 2004. №3. – С. 161-168.
8. Мухамедова З.М. Введение в биоэтику. / Ташкент, 2004, 110 с.

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O'zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrigiyo ko'chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrigiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.